

Lanzamiento de nuevo producto GEM secundarios en la empresa Henniges Automotive de México.

E. R. Pineda Armendáriz^{1*}, F.A. Poblano Ojinaga², C. Yáñez Betancourt³, A. E. Poblano Ojinaga⁴, J.E. Esquivel Carrillo⁵

^{1, 2, 3, 5} Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de La Laguna, ⁴ Departamento Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de La Laguna. Boulevard Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n, Colonia Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México.

*rosy_9999@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen.

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con el fin de conocer el proceso para lograr una estandarización dentro de la empresa *Henniges Automotive de México S.A.*, generando mejoras para cumplir con los objetivos especificados con el cliente GMC, cumpliendo con los requisitos de calidad para que el producto fuera aprobado por el cliente y pueda ser producido por la planta. En el periodo en el cual se llevó a cabo la estandarización del programa GEM Secundarios, el proceso de fabricación fue sometido a varias modificaciones para poder cumplir con la producción por hora. El diseño del perfil también fue modificado con autorización del cliente para la calidad del producto final. La empresa *Henniges Automotive de México S.A.* fabrica sellos automotrices que impiden la entrada a elementos como el polvo y el humo a los vehículos, también contribuyen a mantener el ambiente interior en un contenedor o vehículo.

Palabras clave: Estandarización, mejora continua, requisitos del cliente, productividad.

Abstract.

The present research project was elaborated in order to know the process to achieve a standardization within the company Henniges Automotive, generating improvements to comply with the objectives specified customer GM, complying with the quality requirements that the product was approved by the customer and can be produced by the plant. In the period in which the standardization of the program side GEM was conducted, the manufacturing process was subjected to several modifications in order to meet the production per hour. The profile design was also modified with authorization from the customer for the quality of the final product. Henniges Automotive manufactures automotive seals that prevent the entrance to elements such as dust and smoke to vehicles, also contribute to the indoor environment in a container or vehicle.

Key words: Standardization, continuous improvement, customer requirements, productivity

Introducción.

En México se han realizado investigaciones sobre la innovación en las empresas del ramo automotriz, por ejemplo González y Martín (2013), concluyeron que la innovación es fundamental para que las empresas que están bajo entornos económicos desfavorables aumenten la competitividad, reconocen que la innovación ayuda a las empresas a ser más competitivas, también mencionan que la innovación es usada como una estrategia para hacer frente a la existencia de factores internos y externos que condicionan el sector automotriz.

La industria automotriz exige a los proveedores mayor eficiencia y productividad, por tanto, deben modificar y mejorar los procesos de producción y distribución, lo que se traduce en un requerimiento constante para el desarrollo e implementación de innovaciones técnicas (Vicencio, 2007).

Por su parte Cervilla (2005), menciona que la industria de autopartes en Latinoamérica es fundamental el aprender a realizar innovaciones técnicas ya que este tipo de innovación es primordial por la exigencia del

sector automotriz y es considerada como el principio para la mejora continua, muy necesaria en el sector de autopartes, por lo que las empresas se ven en la necesidad constante de promover la innovación.

Hoy en día, las compañías innovadoras no se ven a sí mismas vendiendo productos, se ven creando clientes leales, porque los clientes son fuente importante de innovación y la relación que existe con ellos es vital (Kotler, 2011; Hamel, 2012), así el cliente se siente considerado como miembro de la compañía y aporta ideas de innovación, logrando una mayor lealtad de los clientes.

El proyecto es realizado por la incorporación de una nueva línea de producción a la empresa *Henniges Automotive Planta Torreón*. generando mejoras para cumplir con los objetivos especificados con el cliente *General Motors*, cumpliendo con los requisitos de calidad para que el producto fuera aprobado por el cliente y pueda ser producido por la planta. Esta línea de producción GEM Secundarios exige y tiene como objetivo, convertirse en un proceso eficiente, productivo y óptimo en todo tipo de desperdicios con la ayuda de algunas herramientas de *Lean Manufacturing*.

Con este proyecto se identificarán todas aquellas averías al proceso que no lo dejen funcionar de una manera factible, implementando métodos o propuestas a las cuales el proceso pueda llegar a ser estable. Para ello, es importante estar haciendo mejoras continuas a las actividades que se realizan, tanto del operador, de los materiales, de la máquina, etc.

Metodología.

Los diseñadores del corporativo de *Henniges Automotive de México S.A.* en conjunto con la Empresa GMC enviaron el diseño sugerido del perfil para este nuevo producto, por lo tanto, *Henniges Automotive Planta Torreón*, como empresa encargada de fabricar dichas piezas tenía que adaptarse lo más rápido posible al nuevo diseño para identificar las posibles problemáticas que se pudieran presentar.

La metodología implica aplicar el procedimiento predeterminado para mejorar la eficiencia de los procesos, reducción de desperdicio, mejorar la calidad y la seguridad, y los pasos son los siguientes:

- Solucionar problemas de máquinas y equipos.
- Comunicarse con proveedores sobre productos y procesar inquietudes.
- Trabajar con el equipo de producción para resolver problemas y mejorar continuamente los procesos.
- Llevar a cabo reuniones, establecer planes de acción, implementar y dar seguimiento a cuestiones abiertas.
- Actualizar instrucciones de trabajo, PFMEA y estudios de capacidad.
- Investigar, sugerir e implementar proyectos de ahorro de costos o proyectos de ingeniería de valor agregado.
- Reunirse con el cliente y visitar al cliente como parte del diseño, mejora o calidad

Procedimiento de las actividades realizadas.

1. Diseño e implementación de máquina para unión del perfil. Se comenzó por buscar la maquinaria adecuada para la unión del perfil, la cual, fue la "SJPE MAXI" Sistema de unión de película de PE, el sistema de unión SJPE MAXI de uso múltiple es la última tecnología para las uniones a tope o esquina de perfiles de caucho (reforzado y desarmado), termoplástico y PVC.

Este sistema utiliza una película especial o una película en POLIETILENO (PE) como material de relleno que se colocará automáticamente en las superficies de unión. La característica que distingue este tipo de unión, además de la alta resistencia a la tracción del área articulada, es el corto tiempo de realización. SJPE MAXI utiliza lámparas especiales de radiación infrarroja para el calentamiento rápido de las superficies a unir y la película de PE.

2. Desarrollo de la distribución (Layout) del área de trabajo. Se realizó el *Layout* del área de trabajo antes de que las máquinas, racks, contenedores se colocaran en el lugar. Se identificó cada área para cada uno

de los elementos que se encontraran en la nueva línea de producción, con la finalidad de contar con los espacios y dimensiones adecuadas para que las operaciones se realicen de una manera efectiva.

Figura 1. Layout del área del Proyecto

- 3. Delimitación del área de trabajo.** De acuerdo a como se definió el *Layout* de la línea de producción se realizó la delimitación del área de trabajo, es decir, se asignó el lugar específico para cada elemento que se colocó haciendo marcas con cinta de diversos colores en el piso señalando el área para cada una de las maquinas, mesas, racks, etc.
- 4. Diseño de racks.** Se realizó el diseño de los racks que se utilizaran durante el proceso del producto tanto inicial como final. Se menciona que el material espera algunos segundos para poder ser utilizado, para ello, se tiene que colocar en un lugar donde no sufra algún tipo de deformación o afecte al proceso, con esto se evita algún tipo de re-trabajo o pérdidas como el material bueno se pueda convertir en desperdicio. También se diseñaron algunos racks para el producto que al final del proceso cuenta con algún tipo de defecto o simplemente esta fuera de especificaciones.
- 5. Instalación de maquinaria y componentes.** Una vez que la maquinaria estaba en la empresa se hizo la instalación del equipo, racks y diversos componentes en el área de trabajo una vez después de que se tuvo la delimitación para cada uno de ellos. El equipo de mantenimiento realizo la instalación en donde el departamento de ingeniería y mejora continua apoyaron para especificar la ubicación de cada componente que se colocó en el área de trabajo de acuerdo con el *Layout* realizado.
- 6. Pruebas.** Cuando se tuvo el área de trabajo estandarizada con la maquinaria ya para su uso, se realizó una prueba de 10 piezas para ver cuál sería el trabajo estándar que iba a llevar el proceso del producto final. Con esa cantidad de pruebas se pudo definir el procedimiento que iba a llevar la hoja del trabajo estándar (SOP). Con esa primera prueba también se observaron algunas averías donde con suma importancia se le puso interés para eliminarlas ya que el producto salía dañado.

Documentación requerida para la implementación.

- 1. Instrucción de trabajo para unión de perfil.** La siguiente etapa para que se pudiera llevar a cabo la implementación de la maquinaria fue la documentación del nuevo proceso (SOP) con el que la empresa contaba. Con la primera corrida que se tuvo de esta nueva área fue para apreciar e identificar cada uno de los pasos u operaciones que el operador realizaba para de esa manera hacer el estándar del procedimiento que cada operador que se le asignará el área de GEM secundarios se entrenará y basará en cada una de las operaciones para poder hacer el trabajo de una manera correcta y sin ningún tipo de errores.
- 2. Instrucción de trabajo para Trim.** Una vez que termina la primera operación (unión de perfil) se pasa a la siguiente estación de trabajo, la cual es el *Trim*. En esta estación se retira toda la rebaba que queda en el perfil ya unido, el cual, es el exceso de la cinta de Polietileno que el operador debe de retirar con diferente herramienta manual, como lo son: las pinzas de *Xúron*, cautín, lija y al iniciar con el retiro de la mayor parte

de la cinta las manos. Al igual que la instrucción de trabajo para la unión de perfil, en esa primera corrida también se observó cada uno de los pasos que hacia el operador para concluir con el proceso del producto final y poder así, asignar el estándar de dicha estación.

3. **FRM de los gauges del área.** En la empresa, el área de calidad cuenta con un sistema de control de documentos, el cual, todo documento que es posteado en el área de trabajo debe de estar controlado o que es pasar por revisión del documento con cada uno de los ingenieros de todos los departamentos que están asignados en este proyecto, como lo son: ingeniero de calidad, procesos, mejora continua, mantenimiento y extrusión. Para este proyecto se realizó el nuevo documento de los gauges (FRM), básicamente en estos formatos se ponen las especificaciones que debe tener el perfil para poder ser trabajado aunque también existen para producto final, es decir, son sometidos a una inspección final en donde se verifica que durante el proceso la pieza no haya sufrido de algún tipo de deformación. Se realizaron los formatos para los dos tipos de modelos que existen en el área, el modelo *Front* y *Rear* debido a que su longitud total cambia, lo que indica que los puntos que tiene marcados sobre la pieza también cambiaran de posición y por ende longitudes diferentes.
4. **AMEF.** Para el documento PFMEA (AMEF) correspondiente al programa GEM Secundarios se incorporaron todas las estaciones de trabajo del área, desde el recibo de material, unión de perfiles y *trim*. Se tomaron en cuenta todos los posibles modos de falla que podían suceder en la realización de la operación. En el análisis de fallas de esta operación de PE SPLICE (unión de perfiles) se incluían como modos de falla la posibilidad de generar piezas desprendidas, pieza defectuosa, pieza con mal apariencia, longitud del perfil corta o larga, etc.

Problemas en las primeras dos pruebas

Una vez que se realizó toda la documentación para poder estandarizar la nueva área para el control de documentos en calidad se hizo la segunda corrida de pruebas, en esta ocasión fueron 150 piezas y comparándola con la primera corrida de tan solo 10 piezas se arrojaron diferentes problemas, los cuales se mencionan:

1. **Desprendidas del perfil.** Con tan solo estas dos corridas de pruebas se pudo observar el primer y mayor problema, las desprendidas del perfil. Esto ocurría cada vez que el operador cuando terminaba su operación y retiraba la pieza unida salía desprendida en la parte de la zona C en donde el perfil contaba con un *carrier* de aluminio cubierto por el EPDM. Para la solución del problema, se identificó que el perfil estaba en condiciones incorrectas solo era cuestión de agregarle 1 mm al espesor por la parte superior de donde el material cubre al *Carrier*.
2. **Manejo de material incorrecto.** Para la segunda corrida de pruebas que fueron las 150 extrusiones el área de extrusión al momento de que los encargados de acomodar los perfiles en el *Buggy* los colocaron con la zona C del perfil en orientación hacia abajo. Para esta corrida se hizo la toma de tiempos de 8 ciclos desde que el operador empieza a tomar los perfiles del *Buggy* hasta que el proceso final se termina que es el *Trim*.

PRUEBA 1 DE APRANQUE GEM SECUNDARIO				
	TIEMPO OPERARIO EN SEG. (ANTES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DE MAQUINA EN SEG.	TIEMPO OPERARIO EN SEG. (DESPUES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DEL CICLO
1	70	20	19	109
2	63	19	17	99
3	63	21	25	109
4	52	20	19	91
5	49	18	26	93
6	54	18	22	94
7	50	20	22	92
8	48	19	22	89
			PROMEDIO	97

Con estos resultados se determinó que es un tiempo de ciclo promedio de 97 seg. un poco alto ya que uno de los objetivos de este nuevo proyecto es cumplir con la demanda de 130 piezas/hora. Con este tiempo promedio que se arrojó se pudo sacar la producción por hora utilizando un 85% de efectividad, la cual fue la siguiente:

Tabla 1. Toma de tiempos 1

$$Producción = \left(\frac{3600 \text{ seg}}{97 \text{ seg}} (.85) \right) (3 \text{ piezas}) = 94.64 = 95 \text{ piezas/hora}$$

95 piezas = 73% producción/hora

Según el resultado obtenido de producción que se sacó por hora fue el 73% del 100 que se requiere para cumplir con la demanda del cliente. La solución a este problema fue que en la siguiente corrida con las nuevas 150 extrusiones ya con el nuevo espesor del material que cubre el *carrier*, los encargados del área de extrusión fue que colocaran los perfiles en el *Buggy* de la forma sugerida para reducir el tiempo de ciclo, con la zona C en orientación hacia arriba.

Problemas en la tercera corrida de pruebas

Con esta corrida de pruebas se esperaba mejorar el tiempo promedio de ciclo y que las piezas ya no salieran con parte de la unión separada en la zona C, ya que las nuevas extrusiones contaban con su modificación en el espesor de material que cubre al *carrier*. Prácticamente estas piezas se convirtieron en *Scrap* ya que en su totalidad resultaron desprendidas, por lo que solo se le sugirió al equipo de mantenimiento del área de extrusión ajustara las cuchillas, ya que el corte lo estaba haciendo chueco debido al mal ajuste de la cortadora. Nuevamente con esta corrida se logró hacer una segunda toma de tiempos en 20 ciclos para asegurarnos que el tiempo promedio haya disminuido con el correcto manejo y acomodo del material en el *Buggy*.

PRUEBA 2 DE ARRANQUE GEM SECUNDARIO				
	TIEMPO OPERACION SEG. (ANTES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DE MAQUINA EN SEG.	TIEMPO OPERACION SEG. (DESPUES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DEL CICLO
1	42	15	24	81
2	55	15	17	87
3	64	15	17	96
4	49	16	16	81
5	47	16	14	77
6	57	16	11	84
7	55	15	15	85
8	38	16	13	67
9	38	16	16	70
10	49	15	15	79
11	40	13	16	69
12	46	16	17	79
13	44	15	18	77
14	46	16	26	88
15	43	16	17	76
16	41	16	17	74
17	49	15	28	92
18	33	15	15	63
19	45	21	14	80
20	49	17	16	82
PROMEDIO				79.35

Se confirmó que el correcto manejo y acomodo del material para que el operador lo utilice si disminuyó el tiempo promedio de ciclo a 79.35 seg., restándole casi 18 segundos al primer tiempo que se estimó. Con esa nueva información se pudo actualizar la producción/hora, en donde nuevamente se utilizó el 85% de su efectividad, la cual fue la siguiente:

Tabla 2. Toma de tiempos 2

$$Producción = \left(\frac{3600 \text{ seg}}{79.35 \text{ seg}} (.85) \right) (3 \text{ piezas}) = 115.68 = 116 \text{ piezas/hora}$$

116 piezas = 89% producción/hora

Cuando se realizó esta corrida nuestro objetivo era llegar a cumplir con la producción por hora que el cliente requería, lo cual no fue así. Se estuvo observando durante el proceso las actividades que el operador realizaba al momento de colocar las 3 piezas en la máquina sobre unos tubos que tenía para colocarlas. Para reducir este tiempo que el operador consumía en estar acomodando cada uno de los perfiles, se optó por realizar rack como prototipo en donde tuviera separaciones para cada uno de los 3 perfiles, para de esa manera, eliminar la actividad de estar acomodándolos cada vez que el perfil vaya a ser colocado en el molde. Con este nuevo prototipo se realizó una nueva toma de tiempos para 20 ciclos en donde se utilizó el nuevo rack, arrojando los siguientes resultados:

PRUEBA 3DE ARRANQUE GEM SECUNDARIO				
	TIEMPO OPERARIO EN SEG. (ANTES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DE MAQUINA EN SEG.	TIEMPO OPERARIO EN SEG. (DESPUES DE LA MAQUINA)	TIEMPO DEL CICLO
1	37	15	16	68
2	40	16	17	73
3	41	15	16	72
4	39	16	16	71
5	38	15	14	67
6	39	16	11	66
7	42	15	15	72
8	41	15	13	69
9	40	15	16	71
10	40	15	15	70
11	42	16	16	74
12	38	16	17	71
13	35	15	15	65
14	39	16	16	71
15	38	16	17	71
16	41	16	15	72
17	39	15	17	71
18	40	16	15	71
19	35	15	14	64
20	38	17	16	71
			PROMEDIO	70

Para confirmar que se podía cumplir con la producción ya que el tiempo promedio de ciclo había disminuido a 70 segundos, nuevamente se hizo un cálculo utilizando el 85% de su efectividad, la cual fue la siguiente:

Tabla 3. Toma de tiempos con nuevo rack

$$Producción = \left(\frac{3600 \text{ seg}}{70 \text{ seg}} (.85) \right) (3 \text{ piezas}) = 131.14 = 132 \text{ piezas/hora}$$

Producción suficiente para tener satisfecho al cliente cuando requiera el producto final.

Variación en longitud del perfil. Por parte de la empresa está un gran compromiso el cumplir con las especificaciones del cliente, es por eso que para la realización de cada una de las pruebas de corridas que se realizaron en dicho programa, antes de ser procesadas las piezas tenían que ser sometidos cada uno de los perfiles a la verificación de su medida de longitud en el *gauge* (calibrador) en donde como resultado de una prueba de 130 estaban dentro del rango de tolerancias, pero existía el problema que la medida variaba mucho ya que un gran número de piezas se encontraban en su medida mínima y también en la máxima, generando una cantidad de piezas casi nominales muy pequeña, lo cual, por parte del departamento de ingeniería y calidad se generó un punto crítico insinuando que algo estaba mal en el proceso del área de extrusión donde se realizan los perfiles. Sin embargo el estudio de capacidad de las piezas producidas nos revelo cierta información:

Figura 3. Estudio de capacidad longitud total

El estudio de capacidad nos arrojó un valor de CPK (índice de capacidad del proceso) de 0.91 el cual es un valor demasiado bajo y por dicha razón las piezas que se producían en la empresa podrían pasar a la siguiente

etapa de aprobación que la empresa GMC nos exigía, sin embargo, se tomaron medidas correctivas para que el proceso esté más estable.

Resultados y discusión.

A lo largo de todo este proceso del proyecto se obtuvieron diversos resultados en cada una de las etapas realizadas. Desde la primera fase que fue la asignación del área en donde se colocaría el nuevo programa GEM secundarios al momento que fue elaborado el *Layout* de la estación, fue un buen trabajo debido a que se hicieron varias propuestas de croquis en los cuales por el que se optó, fue el más favorable ya que quedaba más espacio para el manejo del material y para que los operadores realizaran adecuadamente sus actividades.

Uno de los resultados más destacables fue el cambio del espesor del material que cubría la superficie del *carrier* que va por dentro del perfil, ya que con esta modificación se pudo producir el producto con las especificaciones y apariencias de calidad que el cliente requería, donde se evitó mucha pérdida de desperdicio, lo que produciría pérdidas monetarias. Se menciona uno de los resultados favorables para la empresa, cumplir con la demanda requerida por hora, se tenía que cumplir con el *rate* de 130 piezas por hora en donde al inicio solo se producían aproximadamente 90 piezas por hora, con la toma de tiempo y el estudio de movimientos que el operador realizaba se pudo hacer mejoras disminuyendo el tiempo de ciclo cambiando el manejo del material, el cual, la producción aumentó a 115 piezas por hora, esto no fue suficiente y se continuó con el estudio de tiempos y movimientos del operador.

Con este último estudio se destacó que el operador realizaba movimientos innecesarios por el mal diseño del rack donde se colocaban los perfiles a la hora de ser embonados en el molde para su unión, como propuesta se hizo un prototipo de un nuevo diseño de rack en donde tuviera separaciones para cada una de las piezas que se colocarían. Una vez que se realizó el prototipo y se puso en prueba, corrieron la línea de producción para volver a tomar tiempo del ciclo, y efectivamente, el tiempo promedio de ciclo disminuyó en donde aproximadamente se podía producir alrededor de 140 piezas por hora, cantidad suficiente para cumplir con la demanda.

Como parte de los resultados para mejorar la parte de la enorme variación que existía en el corte de longitud total de los perfiles, se ajustaron correctamente los sensores que detectaban la pieza cuando ya estaba en la medida ya que estaban desajustados, pero realmente estaban dentro de las especificaciones que se requerían, nuevamente se realizó un estudio de capacidad del proceso en el cual se tomaron 130 piezas para muestreo y así verificar si en realidad se mejoró el proceso.

Figura 4. Estudio de capacidad con ajuste en sensores

Con este nuevo Cpk de 1.56 indica que el proceso está totalmente controlado por parte del departamento de ingeniería, por lo tanto, se otorga la aprobación para concluir con el programa GEM Secundarios y opere sin ningún inconveniente y de una forma correcta.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este proyecto se logró concluir con los objetivos planteados, fueron meses en los que día a día se realizaban modificaciones, se realizaron piezas de prueba hasta que finalmente el proceso quedo totalmente estable. Un punto que se puede mencionar es que el cliente GM tuvo la confianza de otorgar este proyecto a la empresa *Henniges Automotive de México S.A.* en donde fue tolerante en cada uno de los avances de este programa, a las modificaciones y las acciones correctivas al proceso de una manera rápida y eficaz ante las problemáticas presentadas, ya que para poder lograr cada uno de los objetivos que se plasmaron en este proyecto de residencia se pasó por diferentes transformaciones del proceso.

Referencias

1. Cervilla, M.A. (2005). Excelencia operacional mediante la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos: experiencias en la industria venezolana de autopartes. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 34, 47-61.
2. Edgardo J. Escalante Vázquez: *Seis-Sigma: metodología y técnicas*. Editorial Limusa, 2005.
3. González, T. E. y Martín M.A. (2013). La innovación en entornos económicos pocos favorables: el sector auto partes mexicano. *Estudios Gerenciales*, 29, 167-176.
4. Hamel, G. (2012). *What matters now, How to win in a world of relentless change, ferocious competition, and unstoppable innovation*, San Francisco, California, USA: Jossey-Bass.
5. Kotler, P. (2011): *El marketing según Kotler, cómo crear, ganar y dominar mercados*. Madrid, España: Paidós.
6. Vicencio, A. (2007). La industria automotriz en México. *Antecedentes, situación y perspectiva*. *Contaduría y Administración*, 221, 211-248
7. <https://www.sop-standard-operating-procedure.com/>